

Impacts directs et indirects de la tempête Alex sur la surveillance des crues et la gestion des digues sur le territoire maralpin

Direct and indirect impact of storm Alex on flood monitoring and levees management in the maralpine area

L. Salvan¹, R. Dreyfus¹, J. Poggio¹

¹ SMIAGE Maralpin, 06204 Nice, l.salvan@smiage.fr

Résumé

Le territoire maralpin a connu plusieurs épisodes de crues majeures et plus particulièrement au cours de la dernière décennie. Depuis sa création en 2017, le Syndicat Mixte Inondations Aménagement et Gestion de l'Eau SMIAGE Maralpin a renforcé la surveillance des ouvrages hydrauliques classés sous sa responsabilité, notamment à travers des outils de surveillance hydrométéorologiques et un dispositif d'astreinte robuste.

L'astreinte du syndicat est composée de 55 agents formés à plusieurs rôles, du terrain au centre opérationnel départemental (COD). Elle permet notamment d'anticiper d'éventuels désordres sur les ouvrages surveillés, qui s'étendent sur un linéaire de 40 kilomètres. Cette anticipation est nécessaire pour faire face aux dynamiques radicalement opposées des cours d'eaux du territoire, entre côtières urbaines et torrents de montagne à réactions explosives en passant par le fleuve Var, qui présente des temps de montée bien plus lents. Ils sont surveillés à travers les prévisions de débits du Service de Prévision des Crues Méditerranée Est et du SMIAGE, selon le cours d'eau concerné. L'instrumentation déployée au sol permet de combler des manques de données pour le suivi temps réel mais aussi pour les modèles de prévision, à court et moyen terme.

Le retour d'expérience met en exergue certains constats sans appel. Le manque de données de prévision des crues ou bien la sous-estimation des pluies sur les têtes de bassins versants, sont des éléments avec lesquels les acteurs de la gestion de crise ont dû composer pour assurer leurs missions. Au cours des deux premières vigilances rouges historiques du département à l'automne 2019, puis lors de la tempête Alex le 2 octobre 2020, le dialogue entre le gestionnaire des digues et les communes s'est révélé central.

La gestion de crise passée, la décrue a engendré des désordres qu'il a fallu recenser. Sur la basse-vallée du Var, bien moins touchée comparée aux vallées du haut-pays, les digues ont été impactées physiquement avec 5 Événements Importants pour la Sûreté Hydraulique (EISH), mais surtout administrativement. Il a fallu apporter des modifications aux dossiers en cours d'instruction pour la régularisation des systèmes d'endiguement ainsi qu'aux études de dangers. Les événements hydrologiques intenses, tels que la tempête Alex, montrent l'importance de l'actualisation des études de dangers et des consignes de surveillance des ouvrages.

La tempête Alex a éprouvé le dispositif d'astreinte du SMIAGE, la gestion des digues, ainsi que l'organisation en post-crue, poussant le syndicat à s'améliorer pour se préparer aux prochaines crises.

Mots-clés

digues, crue, EISH, RETEX, gestion de crise

Abstract

The Maralpin territory has experienced several episodes of major floods, especially over the past decade. Since its creation in 2017, the Syndicat Mixte Inondations Aménagement et Gestion de l'Eau SMIAGE Maralpin has strengthened the supervision of hydraulic structures classified under its responsibility, particularly through hydrometeorological monitoring tools and a robust on-call system.

The on-call of the SMIAGE is organized with 55 agents trained in several roles, from field patrols to the departmental operational center (COD). In particular, it makes it possible to anticipate disorders on the supervised structures, which extend over a linear of 40 km. This anticipation is necessary to face the opposite dynamics of the territory's waterways, between urban coastal and mountain torrents with explosive reactions and the Var River, which presents much slower response. They are monitored through the flow forecasts of the Eastern Mediterranean Flood Forecasting Service (SPC Medest) and the SMIAGE, depending on the river concerned. The instrumentation deployed on the ground fills data gaps for real-time monitoring but also for forecasting models, for short and medium term.

Feedback highlights some clear weaknesses. To ensure their missions, actors of crisis management had to deal with the lack of flood forecasting data as well as the underestimation of rainfall on the heads of watersheds. During the department's first historic red weather warnings at the end of 2019, then during Storm Alex on October 2, 2020, the dialogue between the dam manager and the municipalities has proved to be central.

After the crisis management of floods, disorders had to be recorded which have been generated by water level fall. On the lower Var valley, much less affected compared to the upper part of the basin, the dikes were physically impacted with 5 Important Events for Hydraulic Safety (EISH), but especially administratively. Changes had to be made to the management files under examination for the regularization of dyking systems and to the hazard assessment studies (EDD). Intense hydrological events, such as Storm Alex, show the importance of updating these studies and monitoring instructions for hydraulics works.

Storm Alex has tested the SMIAGE on-call system, the management of the dikes, as well as the organization in the aftermath. The SMIAGE is now better prepared for the next crises.

Key Words

dikes, flood, Events for Hydraulic Safety (EISH), feedback, crisis management

Introduction

Le territoire maralpin a connu plusieurs épisodes de crues majeures et plus particulièrement au cours de la dernière décennie. Depuis sa création en 2017, le Syndicat Mixte Inondations Aménagement et Gestion de l'Eau SMIAGE Maralpin a renforcé la surveillance des ouvrages hydrauliques classés sous sa responsabilité, notamment à travers des outils de surveillance hydrométéorologiques et un dispositif d'astreinte robuste. Cette instrumentation s'est toutefois montrée insuffisante pour répondre à une situation de l'ampleur de la tempête Alex.

En juin 2023, le SMIAGE est gestionnaire de 40 km de digues classées, monitorées par 23 stations de mesures, dont 4 de la DREAL situées sur le fleuve Var et 3 de la Métropole Nice Côte d'Azur sur la Tinée, regroupant des capteurs de hauteur, de vitesse et des caméras. Les procédures et leur gestion sont en constante évolution du fait des mises à jour des études de dangers des digues déjà classées, des digues non-classées à l'étude et des dossiers en cours d'instruction.

En journée ou en période d'astreinte, la surveillance des ouvrages repose sur une anticipation météo fine, un suivi des stations de mesure de référence ainsi que des caméras disponibles pour l'ensemble du parc d'ouvrages. Lorsque les ouvrages commencent à être sollicités, le déclenchement de patrouilles de terrain peut s'avérer nécessaire, tant que leur sécurité est maintenue.

La gestion de la tempête Alex : dispositif d'astreinte et surveillance des digues

Description de l'événement et gestion de crise

1) L'organisation en crise au SMIAGE et l'anticipation de l'événement

Le SMIAGE est responsable d'alerter les détenteurs de pouvoir de police et des services de secours sur les bassins versants dont il est SDAL (Système d'annonce local de crue) et sur les territoires où se trouvent des systèmes d'endiguement (SE) dont il est le gestionnaire. Le Syndicat met à disposition des communes du territoire maralpin des outils d'aide à la gestion de crise, comme l'outil d'appel en masse GEDICOM et le service PREDICT dédié à l'accompagnement des communes.

Les prévisions météorologiques fournies par Météo France et PREDICT ont permis au SMIAGE de s'organiser plusieurs jours en amont de la tempête Alex, avec la mobilisation de plusieurs cellules techniques. L'une permet d'effectuer une maintenance préventive des équipements hydrométriques, et l'autre d'organiser les équipes de surveillance, en prévoyant des rotations toutes les 6 à 8h. Les équipes ont donc pu être mobilisées en amont afin d'assurer notamment les horaires de nuit pour un suivi 24-7. La cellule de crise du SMIAGE monte en puissance progressivement avec l'intensification de l'événement afin de répondre aux besoins de surveillance des cours d'eaux et l'alerte des maires et du préfet.

La veille de la tempête Alex, le 1^{er} octobre 2020, un bulletin a été transmis aux communes et partenaires afin d'alerter sur la situation à venir. En concertation avec les équipes du SMIAGE, PREDICT a mobilisé les communes en fonction de leur degré de sensibilité à l'événement, par le biais de niveaux communaux de sauvegarde gradués. Le rôle des équipes SMIAGE/PREDICT est ordonné en amont de la crise afin d'éviter les doublons d'appels aux communes. La stratégie d'alerte définie lors de la tempête Alex a été conservée et est toujours appliquée actuellement.

Au cours de la tempête Alex, l'ensemble de la chaîne d'astreinte du SMIAGE est mobilisée : des patrouilleurs sont envoyés sur les ouvrages hydrauliques par binômes, en relation avec la cellule de crise directement dans les locaux du syndicat. Celle-ci est composée de deux veilleurs hydrométéos ainsi qu'un référent ouvrages en charge de la surveillance des digues et des bassins de rétention, coordonnée par le directeur de permanence alors présent en COD (Centre opérationnel Départemental).

2) Les conditions météorologiques de la tempête Alex

L'événement météorologique qui a frappé le territoire maralpin est la conséquence du passage de la tempête Alex au nord-ouest de la France, dans la nuit du 1^{er} au 2 octobre 2020. Cette dépression très creusée a engendré un flux de sud chaud et humide depuis la Méditerranée vers la Côte d'Azur, en générant des remontées pluvio-orageuses intenses entre l'Est du Var et les Alpes-Maritimes sur l'ensemble de la journée du 2 octobre.

Dès la veille, le jeudi 1er octobre à 16h00, Météo-France place 4 départements de la région PACA en vigilance orange « Pluie-Inondation » et « Orages ». Cette vigilance évoluera le vendredi 2 octobre à 06h00 avec le passage des Alpes-Maritimes en vigilance rouge « Pluie-Inondation ». En ce qui concerne les vigilances hydrologiques émises par le SPC via Vigicrues, le tronçon du Var amont a été placé en vigilance orange et le Var aval en vigilance jaune, à partir de la matinée du 2 octobre. À la suite des fortes précipitations et aux apports des principaux affluents de la Tinée, de la Vésubie et de l'Estéron, cette vigilance évoluera en fin de journée vers une vigilance hydrologique rouge du tronçon aval du Var. La hauteur de vague a été un facteur aggravant supplémentaire justifiant cette décision, car le département était placé en vigilance orange « Vagues-submersion ».

3) La gestion de crise au cœur de l'événement

Les équipes hydrométéos ont eu à leur disposition une boîte à outils fraîchement renouvelée. La plateforme historique d'expertise météorologique Rainpol a permis d'alerter les veilleurs sur les cumuls et les intensités de pluies exceptionnelles. Des indications de débits ont également été fournies par des modèles hydrologiques calés sur certains exutoires d'intérêt, dont le Loup et la Brague qui n'ont pas été impactés lors de la tempête. Les équipes en place ont pu tester le superviseur qui entrainait juste en phase de test, ainsi que d'autres collectivités dont les comptes ont été activés le jour-même. Cette interface permet de centraliser tous les équipements installés sur le territoire maralpin, issus du réseau Etat Vigicrues-Hydroréel, des capteurs hérités d'autres collectivités et ceux installés par le SMIAGE, sur une plateforme unique.

Un nouvel outil de calcul de gradients de montée a été testé afin de calculer la rapidité de montée des eaux et d'anticiper l'évolution du débit. D'autres calculs ont également permis d'estimer le débit du Var proche de l'exutoire à partir des réactions des affluents, via les données Vigicrues. Cependant, la rapidité extrême de montée de crue, comme en témoignent les 1000 m³/s en 30 minutes sur le Var à Nice, a mis en avant la difficulté de jongler avec différents outils en plus de ceux déjà en place lors d'une telle crise.

4) Les freins technologiques et techniques à la gestion de l'événement

Au cours de l'après-midi, une cellule très intense et stationnaire reste fixée sur les hauteurs du Mont-Vial, où se trouve le radar météorologique HYDRIX, géré par la société BOWEN (NOVIMET) qui

fournit la lame d'eau RAINPOL. L'effet conjoint de cette cellule sur le Mont-Vial et les hautes montagnes ont engendré de fortes sous-estimations sur les reliefs, en particulier la Vésubie et la Roya.

Au milieu de l'événement, les communications ont été coupées sur plusieurs territoires, rendant difficile depuis la salle de crise à Nice le suivi de l'évènement. La coupure des communications a été mise en lumière par l'appel d'un agent d'un EPCI de montagne depuis un téléphone fixe, seul moyen de communication restant.

En parallèle, l'anticipation des réactions hydrologiques était contrainte par le peu de capteurs en têtes de bassin. Les principales données lors de l'événement issues des stations DREAL ont rapidement été submergées aux vues de la rapidité de montée de crue et des réactions torrentielles. En effet, les capteurs hydrométriques convertissent mal les données de hauteur en débit lorsque l'écoulement est solide, rendant l'interprétation des données difficile en temps réel. Le matériel et les prévisions issues des modélisations atteignent alors leurs limites, et la surveillance des digues en crue torrentielle est un problème évident et complexe.

La surveillance des digues

1) Les patrouilles de surveillance durant la crue

La crue sur la basse-vallée du Var a éprouvé le fonctionnement de la surveillance des ouvrages en journée, qui a dû s'organiser face à une cinétique de crue très rapide et à des difficultés engendrées par la tempête.

À l'instar des téléphones, les stations hydrométriques, qui utilisent également les réseaux GSM, filaire ou satellite pour communiquer les données en temps réel, ont cessé de transmettre. Il a donc fallu rechercher des informations à travers d'autres canaux comme les réseaux sociaux sur lesquels une multitude de vidéos circulaient, rendant compte de l'ampleur de l'événement, mais également par le biais de nos patrouilles sur le terrain, tant qu'il était possible de circuler en sécurité. L'apport de ces équipes de patrouilles est de rendre compte à la salle de crise de l'ampleur de la crue qui se déroule à quelques kilomètres en amont et de vérifier l'intégrité des ouvrages. À ce stade, aucun désordre n'a été détecté sur les ouvrages classés.

2) Les actions de sauvegardes préventives en zone protégée

En amont de la crise, compte tenu des prévisions, le préfet des Alpes-Maritimes et ses équipes du SIDPC (Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Préfecture) prennent la décision historique de fermer les ERP (Etablissements recevant du public) tels que les écoles et les centres commerciaux et de demander aux entreprises de libérer leurs employés dès midi le 2 octobre. Au sein des communes, une mobilisation massive et préventive des équipes est requise dès 7h du matin, ainsi que le déclenchement des systèmes d'alerte à la population permettant d'informer les citoyens de la situation météo en cours et prévue, et des comportements à adopter.

Ces mesures concrètes permettent de gérer une crise de manière ordonnée et anticipée. À titre d'exemple, la basse vallée du Var recense une zone industrielle située à l'arrière d'une digue de classe B. Cette zone industrielle dont les routes d'accès sont inondables, compte 5 990 personnes travaillant sur site, pour un total 6 110 personnes en zone protégée avec les résidents. Compte tenu des informations transmises par le SMIAGE sur les niveaux d'eaux et la rapidité de montée de crue, la

commune a fait preuve d'une grande réactivité en évacuant cette zone en 2 heures, avant que la route ne soit submergée, en appliquant son PCS (Plan communal de sauvegarde).

Les impacts post-crues sur la gestion et la surveillance des digues

Le post-crise immédiat

1) Le recensement des désordres

Dès le lendemain de la tempête, le samedi 3 octobre, un appel à volontaires au sein du SMIAGE a permis de mobiliser de nombreux agents. L'objectif étant de rapidement se rendre compte et de recenser les dégâts matériels, les besoins de travaux d'urgence et surtout, de veiller à ce que l'intégrité des ouvrages hydrauliques soit maintenue. Les premières patrouilles post-crue se sont concentrées sur le parcours des ouvrages classés priorisant la basse-vallée du Var, mais aussi des bassins versants à proximité comme les Paillons et la Cagne. Au fil de la réouverture des accès routiers, les patrouilles ont pu ensuite se diriger vers les vallées sinistrées, notamment la Roya, la Tinée et la Vésubie.

Des patrouilles communes ont été constituées, entre le SMIAGE, le RTM et la Métropole Nice Côte d'Azur (pour la Tinée et la Vésubie) afin de mutualiser les trajets complexes et capitaliser collectivement les observations. Certains sites étaient accessibles uniquement par hélicoptère, des survols ont donc été organisés afin de détecter un maximum de désordres dès que des enjeux se trouvaient à proximité.

En parallèle, là où les relevés n'étaient pas directement menés par l'Etat, notamment sur la basse-vallée du Var, le SMIAGE a commandé une prestation de relevé LiDAR et de laisses de crues, dans les zones les plus impactées.

2) La plateforme SMART-VIGIE, outil de saisie des désordres

Suites aux événements de fin 2019 qui avaient impacté de manière significative le territoire maralpin, le SMIAGE avait déjà mis à l'épreuve son organisation en post-crue et notamment les difficultés organisationnelles liées à la détection, au suivi et au traitement des désordres. Afin d'améliorer cette gestion, un outil de détection des désordres était en cours de développement avec la plateforme SMART VIGIE, développée par la société UBIPLACE. Une réflexion poussée en interne a d'abord été menée afin de développer un cheminement de saisie d'informations depuis le terrain, à la portée de tous les agents de la structure, permettant un traitement et un relai homogène vers l'équipe au bureau dédiée aux travaux. Une grille de notation permet le classement des observations selon 3 catégories de priorisation, en fonction de leur type et stade d'avancement, du type d'ouvrage impacté, des enjeux à proximité et de leur vulnérabilité face à ce désordre.

L'outil était en cours de déploiement au moment de l'événement : une mise en œuvre directe a été initiée afin de capitaliser les informations recensées par les équipes de patrouilles post-crue. L'utilisation de SMART VIGIE a permis l'édition de fiches de désordre, le suivi cartographique des tronçons de cours d'eau parcourus, la priorisation et le traitement des désordres prioritaires.

Entre 2021 et 2022, 42 agents du SMIAGE ont été formés en interne à reconnaître les pathologies des ouvrages, à la suite d'une formation préalable des équipes encadrantes par le CEREMA. Cette formation permet aux prochaines patrouilles post-crues d'être prêtes à se déployer sur l'ensemble du

territoire et de centraliser l'information pour une analyse et un positionnement des moyens d'intervention le plus adapté à la situation.

3) Les procédures de déclaration des EISH

L'objectif premier du SMIAGE, en tant que gestionnaire de digues classées, est d'assurer ses obligations de surveillance afin de détecter tout désordre, notamment les plus importants. Lorsqu'une défaillance rend concrètement l'ouvrage vulnérable, le gestionnaire doit déclarer les EISH (événement important pour la sûreté hydraulique) auprès du préfet. Une classification selon les conséquences en termes de dégradation et de personnes mises en danger [3] est déclinée de jaune (incident), orange (incident grave), à rouge (accident).

À la suite de la tempête Alex, le SMIAGE a déclaré quatre EISH sur les digues de la basse-vallée du Var. Malgré la quantité de désordres et dégâts majeurs constatés sur l'ensemble des vallées sinistrées, aucune déclaration n'a été déposée car il n'existait pas d'ouvrages classés au moment de la tempête.

	EISH	Ouvrage	Classement 2020	Dossier actuel	Travaux d'urgence
	Orange	Digue de Saint-Laurent	B	SE Saint-Laurent (dépôt prévu 2023)	Réalisés
	Orange	Digue ZI-Carros – Le Broc	B	SE ZI-Carros – Le Broc (B)	Réalisés
	Orange	Digue Lac du Broc	B	Non classée	Réalisés
	Jaune	Digue vallon Combes 2	Non classée	Non classée	Réalisés par propriétaire

Effondrement du perré (St-Laurent)

Glissement du perré (ZI Carros - Le Broc)

Glissement des sucres en pied (Le Broc)

FIGURE 1. Détails et photos des 4 EISH détectés à la suite de la tempête Alex par le SMIAGE.

Les EISH déclarés ont été détectés dès le lendemain pour certains, et plusieurs semaines plus tard pour d'autres. Cet étalement dans le temps s'explique par des accès complexes, la position du désordre en pied de digue resté sous le niveau de l'eau, ou encore le mécanisme du désordre qui s'est enclenché pendant le ressuyage des terres, provoquant un glissement du talus bien après la crue.

Les impacts indirects du retour d'expérience officiel et les conséquences administratives

La basse-vallée du Var est le secteur le plus dense en termes d'ouvrages classés sur le territoire du SMIAGE. Plusieurs dossiers étaient en cours d'étude ou d'instruction au moment de la tempête Alex. Le retour d'expérience officiel de l'Etat [2] mené à la suite de l'événement, a très fortement impacté

tout le volet administratif de ces dossiers, notamment avec la qualification des débits de pointe de référence.

Les volumes solides qui ont transité pendant la crue ont été conséquents. Le faciès morphologique du fleuve Var s'est vu considérablement modifié et a pu être quantifié par une analyse SIG (Système information géographique) interne. Par conséquent, les études de danger (EDD) ont dû être révisées avec la nouvelle topographie disponible.

1) La modification des niveaux de protection et des seuils de surveillance

L'ensemble des niveaux de protection ainsi que les seuils de surveillance ont dû être réévalués afin de se conformer à la nouvelle morphologie du fleuve mais également aux références issues du RETEX. De plus, la cinétique très rapide de l'événement a montré l'importance de disposer d'une station robuste sur le tronçon amont de la basse-vallée du Var. En 2020, la surveillance a eu lieu avec une station limnimétrique du SMIAGE au niveau de la commune de Bonson (Y6435832) en amont de la confluence avec l'Estéron, et avec la station DREAL du Pont Napoléon III (Y6442010), située à l'embouchure du Var. Or, cette instrumentation se révèle aujourd'hui insuffisante car chaque système d'endiguement possède dorénavant ses propres niveaux de protections (NP) et seuils de surveillance. Une réflexion s'organise actuellement sur l'utilisation optimale des données des stations afin d'éviter de dupliquer les installations sur les mêmes tronçons hydrologiques, tout en fournissant des alarmes différenciées et adaptées à chaque NP.

De plus, toutes les courbes de tarage de la DREAL et du SMIAGE ont été impactées. Un travail commun a été mis en œuvre afin de rétablir la station DREAL du pont de la Manda à Carros (Y6442020), hors service depuis plusieurs années au moment de l'événement. Une première version de relation hauteur-débit a été développée par le SMIAGE et transmise à la DREAL. La remise en eau de la station et un complément d'analyse vidéo devraient permettre prochainement une estimation plus fine des débits.

2) Des travaux d'urgence et d'adaptation

De manière à se conformer à la nouvelle situation morphologique et administrative, une intervention sur un atterrissement de grande envergure et des travaux de réhausse ponctuelle sont nécessaires et doivent être dimensionnés.

Une technique de scarification d'un atterrissement diminuant la capacité hydraulique du fleuve Var au niveau de son embouchure a été entrepris en 2023. Une crue morphogène est en attente afin de mobiliser les alluvions du site.

Pour l'ensemble des systèmes d'endiguement (SE) à proximité de l'embouchure, des travaux de réhausse ponctuelle sont à l'étude et devraient être mis en œuvre dans le courant de l'année 2023.

Par ailleurs, des travaux de reconstruction d'une digue en cours de classement ont eu lieu sur le SE de Roquebillière, sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA). Les procédures réglementaires ont évolué afin de permettre la mise en œuvre de travaux dans les vallées sinistrées suite à la tempête Alex.

Le retour d'expérience du SMIAGE

1) Des mises à jour organisationnelles nécessaires pour une meilleure gestion des événements

Le retour d'expérience interne au SMIAGE s'est avéré indispensable pour faire évoluer le système en place. Certaines adaptations se sont en effet montrées nécessaires afin de faire mûrir le dispositif d'astreinte de manière simultanée aux évolutions du syndicat et ses compétences. À titre d'exemple, la salle de crise s'auto-gère en l'absence de directeur de permanence (DP) en COD. Or, chaque agent d'astreinte étant occupé à son poste, un rôle de coordination de la salle devient essentiel. C'est pourquoi des chefs de salle ont été intégrés au système d'astreinte dont le rôle est de centraliser les retours au COD, ordonner les différents points horaires, vérifier que les équipes terrain sont constamment en sécurité, ou encore veiller à ce que chaque membre de l'équipe conserve un niveau d'information égal.

De plus, la gestion des ouvrages hydrauliques a été retravaillée avec la création de fiches complètes sur chacun d'entre eux comprenant les seuils de surveillance et les conséquences terrain, les enjeux, les points de sensibilité, les caractéristiques techniques et les scénarios de ruptures possibles selon chaque modélisation issue de l'EDD. En parallèle, les fiches patrouilles ont été mises à jour avec les parcours, les accès et les points de surveillance à faire remonter aux référents ouvrage.

2) Les ajustements des outils techniques pour améliorer la surveillance

L'outil de supervision qui a résisté au baptême du feu lors de cet épisode a montré ses bénéfices, mais aussi ses limites. Une modernisation de nos stations, des paramétrages et du type de matériel a été engagé par la suite. Dès lors, les capteurs sont posés en régie et un marché de fournitures de pièces hydrométriques et de caméras permet d'homogénéiser le parc de capteurs. Une instrumentation globale des bassins versants s'est ensuite poursuivie sur la Roya, et l'amont du Var afin de compléter la surveillance des digues. Au total, 8 stations regroupant 13 capteurs ont été installées par le SMIAGE sur le Haut-Var et la Roya, en complément des installations sur la Vesubie et la Tinée par la MNCA, qui permettent de mieux anticiper les débits dans ces zones très sensibilisées par la tempête.

L'autre axe de travail a été l'amélioration de la lame d'eau RAINPOL qui est menée avec le projet européen Neptune (2022-2024) en lien avec des partenaires transfrontaliers français et italiens et porté par INRAE. L'un des objectifs principaux du projet est d'améliorer les données de pluie et sa prévision, en particulier sur la tête du bassin de la Roya avec l'intégration des données de pluies issues des capteurs au sol HD-Rain, start-up proposant des systèmes de suivi des pluies innovants. Cette nouvelle lame d'eau est en cours de test mais pour l'heure, nous n'avons pas assez de recul pour nous permettre d'observer un réel impact sur la qualité des données.

3) Initiation d'un travail de concertation et de formation avec les communes

La marge de progression pour la transmission de connaissance des équipes techniques vers les municipalités est grande, notamment sur les actions de sauvegarde à engager, à la suite des appels du SMIAGE en cas de dépassement de seuils de surveillance. C'est pourquoi, des réunions en communes ont été dédiées à la transmission des informations générales sur les ouvrages et à un travail de formation, d'explication et d'intégration des données de surveillance au PCS. En complément, une fiche réflexe « PCS-digue » a été coconstruite, détaillant les actions réalisées par le gestionnaire, ainsi

que les actions prévues par le PCS de la commune, en fonction de chaque seuil dépassé. Leur signification et les conséquences en termes de réaction hydrologique et d'impacts sur la digue sont également précisées dans cette fiche. Néanmoins, au regard des évolutions administratives et morphologiques, la valeur des seuils n'est pas communiquée aux communes, afin d'obtenir une fiche durable dans le temps. En effet, même si la valeur du seuil peut évoluer, l'action qui y est associée reste inchangée. C'est la notion de montée en puissance qui est primordiale dans la gestion en crue des digues et pour assurer le lien entre le SMIAGE et la commune en crise.

Conclusion

Les très fortes contraintes de la tempête Alex et de ses conséquences à la fois directes et indirectes ont profondément modifié le fonctionnement organisationnel du syndicat, en crise et en post-crue, poussant la structure à faire preuve de résilience après cet événement. Ces sujets impliquent un travail constant de mise à jour et d'amélioration des procédures de surveillance des digues, réalisé de manière transversale au sein de la structure, afin de faire face aux futurs événements, qui risquent de se multiplier dans les années à venir. L'expérience de la tempête Alex permet également de faire monter en compétences les équipes sur le terrain quant à la détection des désordres sur les ouvrages classés, et la gestion des travaux d'urgence.

Concernant les travaux de remise en état ou de réhausse, des réflexions sont menées par rapport à l'intégration paysagère des nouveaux aménagements tout en garantissant l'intégrité des ouvrages.

Dans l'ensemble, si la tempête et ses conséquences ont pu être gérées de manière plutôt sereine, c'est d'une part grâce à un travail collectif de grande ampleur tant au sein du syndicat qu'avec l'ensemble des partenaires, mais aussi grâce à une expertise interne forte.

Références

- [1] Préfecture des Alpes-Maritimes, Service interministériel de défense et de protection civiles (2021). Retour d'expérience de la tempête Alex – Volet opérationnel.
- [2] Direction départementale des territoires et de la mer (2021). Tempête Alex – Retour d'expérience technique – Données hydrométéorologiques.
- [3] Arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration.
- [4] Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
- [5] Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations